

ВІМ технологии в охране труда и безопасности в строительстве

Матыскина Алиса Дмитриевна, студент 2-го курса магистратуры
Немирова Елизавета Александровна, студент 2-го курса магистратуры
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Ежегодно в строительной отрасли погибает и получает ранения слишком много людей, несмотря на усилия всех заинтересованных сторон. В то время как многие используют информационное моделирование зданий (ВІМ) для повышения эффективности и увеличения прибыли, нельзя игнорировать требования по охране труда и безопасности человека. Даже во времена экономического спада строительство по-прежнему остается одним из крупнейших секторов промышленности. Также строительство является одной из опасных и, несмотря на то что уровень травматизма за последние 20 лет значительно снизился, строительство остается отраслью с повышенным риском для работы. В этой статье исследуется включение вопросов охраны труда и безопасности в ВІМ технологиях.

Ключевые слова: техносферная безопасность, профессиональные риски, информационное моделирование, строительство, охрана труда

Too many people are killed and injured in the construction industry every year, despite the best efforts of all stakeholders. While many are using Building Information Modeling (BIM) to improve efficiency and increase profits, health and safety issues cannot be ignored. Even in times of economic downturn, construction remains one of the largest industrial sectors. Also, construction is one of the most dangerous and, despite the fact that the level of injuries has decreased significantly over the past 20 years, construction remains an industry with an increased risk for work. This article explores the inclusion of health and safety issues in BIM technologies.

Keywords: technosphere safety, professional risks, information modeling, construction, labor protection

Концепция моделирования не нова, возможно, рассмотрение вопросов здоровья и безопасности уходит гораздо дальше. Необходим новый подход к инновациям в области безопасности и охраны труда.

Несмотря на то, что строительство является фундаментальным фактором процветающей экономики, оно является одной из самых опасных отраслей для работы.

Основные причины гибели рабочих в строительстве.

Исследования показывают, что строительная отрасль насыщена традиционными стратегиями предотвращения травм. Следовательно, потребуется новый подход к инновациям в области безопасности. Потенциал воздействия на строительные травмы и их предотвращения экспоненциально снижается по мере продвижения проекта с исследованиями, показывающими, что наиболее эффективная форма элементов программы безопасности возникает на этапах планирования и подготовки к строительству [1].

Рис.1 Адаптированная кривая Маклими

Традиционно методы повышения безопасности перед строительством, такие как проектирование в целях безопасности, сталкиваются со значительными препятствиями, которые возникают из-за того, что они в значительной степени контролируются

проектировщиком. Хотя исследовательские проекты, сфокусированные на ВІМ, охране труда и безопасности, продемонстрировали свою эффективность [2]. К сожалению, многие из этих исследований основаны на гипотетических зданиях упрощенной «квадратной

формы», невысокой сложности и часто проверенных в лабораторных условиях.

Применение технологий в строительной отрасли может улучшить управление безопасностью [5]. Технологии включают информационные коммуникационные технологии (ИКТ), сенсорные технологии, графические информационные системы (ГИС), глобальную систему позиционирования (GPS) / дистанционное зондирование (RFID) и виртуальную реальность (VR). Хотя авторы пришли к выводу, что эти технологические приложения могут быть эффективными в управлении здоровьем и безопасностью строительства, они выявили пять дальнейших пробелов в исследованиях:

1. Отсутствие исследований, посвященных этапам предварительного строительства и технического обслуживания.
2. В исследованиях игнорировалась экономическая эффективность применения технологий.
3. В исследованиях не учитывались непреднамеренные воздействия в результате самого применения технологий.
4. Незавершенный переход от исследования безопасности строительства к практике.
5. Правовые вопросы при применении передовых технологий упускаются из виду.

ВМ технологии дают возможность с самого начала обнаруживать и прогнозировать риски для охраны труда и безопасности. Однако для того, чтобы сделать это, проектировщики должны быть осведомлены об охране труда и безопасности при создании информации, документов и моделей, а также о том, как они будут необходимы на других этапах реализации проекта.

Проектирование и строительство часто выполняется одной и той же организацией и на одном предприятии, и, следовательно, может быть достигнут скоординированный подход к проектированию, строительству, охране здоровья и безопасности. Традиционные подходы к технике безопасности в строительной отрасли возлагают на проектировщиков ответственность за безопасность конечных пользователей, а на строителей - за безопасность строительной рабочей силы. Ряд концепций, таких как проектирование для обеспечения безопасности и предотвращение посредством проектирования, хорошо работают в рамках ВМ, поскольку они способствуют сотрудничеству между командой проекта на протяжении всего процесса реализации [7].

Практическое применение

Существует ряд фактических приложений, которые можно разработать на каждом этапе процесса строительства для улучшения здоровья и безопасности. Существует много информации, которую вы можете использовать в среде ВМ, и множество способов сделать это, например, связать документацию и улучшить взаимосвязанные между частью информации и управлением пользователя, а также выбирать так, чтобы извлекалась только достоверная информация. Информацию можно собрать и преобразовать во что-то полезное, что повысит значимость.

Преобразование в модель

Есть три основных типа пользователей, которые обрабатывают информацию в ВМ:

- Генераторы - те, кто производит основную информацию; например, архитектор будет составлять спецификации чертежей

- Рецензенты - те, кто оценивает и анализирует информацию; например, сервисные инженеры

- Получатели - конечные пользователи информации, такие как клиент, который затем может применить эту информацию к визуализациям, или подрядчик, которому требуются сведения о продукте и инструкции по установке.

Независимо от того, являетесь ли вы генератором или рецензентом информации, важно помнить о возможности более раннего и последующего использования этой информации и о том, как она будет применяться и повторно использоваться на протяжении всего жизненного цикла актива. Предлагаемые основные мероприятия по охране труда и технике безопасности согласованы с планом работы.

Информация в мире ВМ поступает из различных источников, включая базы данных, электронные таблицы и программное обеспечение для разработки проектов, а также инструменты ВМ для оценки затрат, средства проверки моделей и инструменты построения спецификации. Преимущество ВМ заключается в том, что он обеспечивает доступ к среде, которая разрешает комбинации и коммуникацию из этих источников и форматов, тем самым предоставляя актуальную информацию на всех этапах проекта [3].

Информация может быть организована по определенной теме, а затем скоординирована и распространена, чтобы мы могли найти и понять ее в другом приложении. Например, информацию из чертежей, демонстрирующих планировку здания, можно упорядочить, чтобы показать конкретные риски на каждом этаже, они могут быть перечислены в порядке рисков, а индивидуальный отчет и график распределены среди каждого соответствующего субподрядчика [6].

Данные, созданные для одной цели, как часть спецификации, могут быть использованы где-то еще в процессе. Например, информация об опасных свойствах материалов может быть адаптирована для целей визуализации во время тренировочных упражнений, чтобы описать предпочтительные методы установки.

Преимущество технологии заключается в ускорении процесса для отчета. Например, некоторые виды анализа рисков и оценки безопасности, которые раньше можно было проводить только визуально, такие как использование рабочего пространства и зон зазора, теперь могут быть автоматизированы.

Здесь есть и другие возможности для ВМ, которые включают привлечение новых пользователей данных: моделирование, виртуальное прототипирование, проверка и так далее. Например, цифровая информация может быть настроена для предварительного просмотра ряда потенциальных сценариев, чтобы пользователи могли оценить преимущества и недостатки каждого из них. Этот метод уже используется специалистами по планированию затрат при пересчете финансовых последствий проекта, предлагая различные материалы методов. Но теперь мы можем рассматривать риски и опасности как форму

валюты, позволяющую пользователям рассчитывать, возможно, «стоимость» определенного действия для охраны здоровья. С добавлением времени в качестве параметра можно рассмотреть, как последовательность действий может повлиять на здоровье и безопасность на рабочем месте.

Снижение риска на месте

Ниже приведены простые, но мощные инструменты, которые могут снизить риск на месте:

- Предварительное изготовление на основе моделей и изготовление вне строительной площадки - возможность производить больше заводских сборок материалов вне строительной площадки в безопасной и контролируемой среде.

- Проверка соответствия - возможность автоматизации и проверки на соответствие установленным критериям или правилам.

- Планирование сценария - возможность построить объект виртуально до того, как подрядчик построит его. Подрядчик может изучить ряд сценариев «что, если»; например, рассмотрение различных вариантов последовательности, логистики площадки, вариантов подъема и стоимости. Моделирование, дополненная реальность и виртуальная реальность теперь становятся обычным явлением в строительстве. Возможность составления плана сценария также может сыграть роль в расследовании аварий и прогнозировании опасностей. Моделирование потенциальных сценариев. (Центр моделирования, Ковентри, Великобритания)

- Обнаружение столкновений - способность идентифицировать столкновения и смягчать их до того, как они будут построены. Обнаружение столкновений также учитывает возможные столкновения на месте. Благодаря использованию технологий слежения и обнаружения можно значительно снизить количество смертельных случаев и травм, связанных с ударами движущейся строительной техники.

- Визуальная коммуникация - процесс BIM позволяет всем заинтересованным сторонам визуализировать, как лучше всего сконструировать объект, и дает возможность привлечь нетехнических специалистов, которые могут помочь клиентам в принятии решений. Визуальная коммуникация также может играть жизненно важную роль в обучении работников технике безопасности. Способность передавать информацию визуально может преодолеть любые языковые барьеры и помочь в правильном применении информации.

Литература:

1. Гаряев Н. А., Краснощекова А. И., Князев А. А. Анализ рисков, возникающих при внедрении BIM-технологий в строительных организациях // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2018. № 7 (1007). С. 58–61.
2. Bryde D., Broquetas M., Volm, J. M., The project benefits of building information modelling (BIM) // International Journal of Project Management. 2013. Т. 31. № 7. С. 971–980.
3. Hilal, M.; Maqsood, T.; Abdekhodae, A. A Scientometric Analysis of BIM Studies in Facilities Management. Int. J. Build. Pathol. Adapt. 2018.
4. ILO (International Labour Organization). Creating Safe and Healthy Workplaces for All. Creating Safe and Healthy Workplaces for All International Labour Organization. Report prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting. Melbourne, Australia, 2014.
5. Smirnova E., Savin S. Predicting the service life of buildings and facilities to minimize the risk of losses in the conditions of natural and technogenic emergency situations // В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 4. Сер. "4th International Conference on Civil Engineering and Materials Science, ICCEMS 2019". 2019. Vol. 652. С. 12010.

Информационная коммуникация

Объекты BIM могут играть фундаментальную роль в передаче информации. Они развиваются вместе с рабочим процессом строительства и увеличивают информацию, соответствующую конкретному этапу. Начиная с «общего» представления строительного продукта, объект превращается в «частный» объект, фиксируя фактические свойства на этапе проектирования и ввода в эксплуатацию. Переход от типовых к патентованным объектам в процессе проектирования, а не на этапах строительства, означает, что у нас есть возможность своевременно увидеть влияние этого развития на цели проекта, такие как производительность, стоимость, охрана труда и безопасность [4].

Информация увеличивается по мере реализации проекта. (Набор инструментов NBS BIM). Объекты BIM, например, в Национальной библиотеке BIM NBS, дают нам возможность включать важные данные и опасности. BIM - это столько же о встроенных атрибутах данных и информации, сколько о пространствах и размерных данных, которые мы представляем графически. Помимо физических размеров самих объектов, мы можем также начать рассматривать другие размеры и зоны; например, минимальные требования к пространству вокруг установки для доступа и обслуживания. Во время эксплуатации и использования к объектам может добавляться обновленная и дополнительная информация. Это может включать записи о техническом обслуживании или сведения о запасных частях. Затем информация может быть извлечена для файла здоровья и безопасности в конце проекта.

Заключение

В последние годы к BIM-технологиям наблюдается огромный интерес. Частично это является результатом правительственных поручений, но в основном благодаря большим технологическим скачкам. Хотя упор делается на соотношение цены и качества и повышение эффективности, BIM может сыграть жизненно важную роль в предоставлении более безопасных активов. Однако мы должны помнить, что вместо того, чтобы увязнуть в технических обсуждениях, BIM-проектирование - это программа изменения поведения больше, чем что-либо еще.

Включение здоровья и безопасности в BIM не является исключительной прерогативой «поколения технологий» и не выходит за рамки дизайнерских решений.

6. Tang, S.; Shelden, D.R.; Eastman, C.M.; Pishdad-Bozorgi, P.; Gao, X. A Review of Building Information Modeling (BIM) and the Internet of Things (IoT) Devices Integration: Present Status and Future Trends. *Autom. Constr.* 2019, 101, 127–139. [Google Scholar] [CrossRef]
7. Volk R., Stengel J., Schultmann F. Building Information Modeling (BIM) for existing buildings – literature review and future needs // *Automation in Construction*. 2014. T. 38. C. 109–127.